

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ИНЖЕНЕРА

Кочкарова Дильноза Ахмадбаевна

Старший преподаватель кафедры «Естественные,
гуманитарные

науки и физическое воспитание»

Совместно Белорусско-Узбекского
межотраслевого института прикладных
технических квалификаций

в городе Ташкенте

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15354628>

АННОТАЦИЯ: В статье раскрываются понятия как: профессиональная направленность, профессиональная компетентность, аксиологический, технологический и личностно-творческий компоненты. Технологическая готовность студента предполагает знание, приятие и умение использовать приёмы решения аналитико-рефлексивных, конструктивно-прогностических, организационно-деятельностных, оценочно-информационных и коррекционно-регулирующих профессиональных задач.

Ключевые слова: профессиональная направленность, профессиональная компетентность, технологическая готовность, аксиологический, технологический и личностно-творческий компоненты, профессиональное творчество.

Главная цель высшей технической школы – подготовка специалиста-профессионала, нельзя забывать о том, что высшее образование выступает как основной механизм трансляции культуры в обществе. Реализация профессиональных функций приводит к образованию трёх основных подструктур личности инженера: профессиональной направленности, профессиональной компетентности, профессионально-важных качеств личности. Профессиональная направленность – это интегральное качество личности, определяющее отношение к профессии, потребность в профессиональной деятельности и готовность к ней. К качествам, характеризующим направленность личности, следует отнести: профессиональную позицию, профессионально-ценностные ориентации, мотивы, призвание к инженерно-педагогической деятельности. А также общественную активность, доминантность, социальный оптимизм и др. Профессиональная компетентность – это уровень осведомленности, авторитетности инженера, позволяющий ему продуктивно решать задачи, возникающие в процессе подготовки квалифицированного специалиста, формирования личности другого человека. В структуру профессиональной компетентности входят: общественно-политическая осведомлённость, психолого-педагогическая эрудиция, инженерно-техническая подготовка, педагогическая техника, умения и навыки по рабочей профессии широкого профиля и др. Психологической основой компетенции является готовность к постоянному повышению своей квалификации, мобильность профессиональных функций. Профессионально важные качества – это система устойчивых личных качеств, создающих возможность успешного выполнения профессиональной деятельности. Гармоничное сочетание интеллекта, физических и духовных сил высоко ценится человеком на протяжении его развития и совершенствования. Все виды профессиональной культуры находятся в тесном взаимодействии, образуя целостную, динамическую систему профессионально-педагогической культуры. Структурно-функциональный анализ, проведённый на основе исследований (В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов, Н.В. Молоткова и др.), дал возможность более обоснованно сгруппировать культурные факты, явления, целенаправленно раскрыть специфику конкретных видов профессиональной культуры. По мере углубления, развития возрастает объём культуры; её части, элемента становятся более независимыми, и в таком случае определенные группы

ценностей, технологий обособляются, становятся относительно самостоятельными частями большого целого – культуры нравственной, эстетической, физической и др. Отметим также, что каждый отдельно взятый вид профессиональной культуры обладает своими структурными и функциональными компонентами, заданными общей структурой профессиональной культуры. Вывод о том, что профессиональная культура, выступая универсальной характеристикой деятельности, определяет её направленность, ценностные и типологические особенности, результаты, наиболее приоритетные виды деятельности и способы её реализации, находит своё подтверждение в работах ряда исследователей (К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, В.Е. Давидович, Ю.А. Жданов, И.Ф. Исаев, М.С. Каган, Э.С. Маркарян, Н.В. Молоткова, В.Д. Шадриков и др.). Структурно профессиональная культура специалиста включает аксиологический, технологический и личностнотворческий компоненты. Аксиологический компонент профессиональной культуры образован совокупностью профессиональных ценностей, созданных человечеством и своеобразно включённых в целостный процесс организации профессиональной деятельности. Ценности и достижения профессиональной культуры инженера осваиваются и создаются в процессе деятельности, развития профессиональной сферы, что подтверждает факт неразрывной связи культуры и деятельности. Технологический компонент профессиональной культуры включает в себя способы и приёмы практической деятельности специалиста. Как показывает анализ профессиональной деятельности инженера, она обладает значительной технологичностью, поскольку именно технологии организации деятельности определяют суть профессиональной культуры специалиста инженерного профиля, раскрывают исторически меняющиеся способы и приёмы решения профессиональных задач, объясняют направленность деятельности в зависимости от складывающихся в обществе отношений. В данном контексте профессиональная культура способна выполнять функции регулирования, сохранения и воспроизведения, развития профессиональной деятельности, в целом, и прикладных профессиональных областей, в частности. Личностно-творческий компонент профессиональной культуры в способности к созданию новых профессиональных ценностей. Выделяя в структуре профессиональной культуры инженера данные компоненты, можно говорить о проявлении в их составляющих методологической, нравственной, правовой, физической, экологической и других видов культур. Совокупность структурных и функциональных компонентов раскрывает специфику того или иного вида профессиональной культуры. В процессе профессиональной деятельности человек овладевает идеями и концепциями, приобретает знания и умения, осваивает и развивает профессиональную деятельность и по мере этого становится мастером своего дела, профессионалом. Профессиональная культура инженера – это процесс постоянной оценки, переосмысления, установления ценностей, переноса известных идей в новые условия. Умение в старом, давно известном увидеть новое, по достоинству его оценить и составляет один из главных компонентов профессиональной культуры специалиста инженерного профиля всех видов инженерной деятельности, в том числе и физические (выносливость, сила, ловкость, быстрота и др.). Рассмотрим особенности профессиональной деятельности современного инженера. Молодой специалист. Инженер, поступающий в проектную организацию сразу после окончания вуза, занимается преимущественно репродуктивно-исполнительской деятельностью. Его работа носит в основном оформительский характер – выполнение чертежей и текстовой технической документации, что требует высокого уровня развития пространственных представлений, графических навыков, умения работать с источниками технической информации. Знания по специальности – необходимое условие для решения даже элементарных технических задач. Среди профессиональных качеств личности инженера на этом должностном уровне следует выделить трудолюбие, дисциплинированность, а также характеристики, необходимые для адаптации молодого специалиста в производственном коллективе: честность, порядочность, скромность, требовательность и др. Рядовой

специалист. Профессиональному росту способствуют творческое отношение к работе, инициативность, системность и др. Ведущий специалист. На ведущих инженеров ложится выполнение функции, непосредственного руководства малыми производственными группами. Поэтому требования к ведущему инженеру включают качества, необходимые для эффективной организации не только собственной работы, но и работы других специалистов. Среди характерологических качеств наиболее важны наблюдательность, оперативность, самостоятельность, деловитость, коллективизм, требовательность, уверенность в себе. Профессиональная деятельность инженера по своей природе технологична. Совокупность аналитико-рефлексивных, конструктивно-прогностических, организационно-деятельностных, оценочно-информационных задач, приёмы и способы их решения и составляют технология профессиональной культуры специалиста инженерного профиля. Личностно-творческий компонент профессиональной культуры инженера раскрывает механизм её овладения и воплощения как творческий акт. Осваивая ценности профессиональной культуры, личность способна преобразовывать, интерпретировать их, что определяется как личностными способностями специалиста, так и характером его деятельности. Именно в творческой профессиональной деятельности обнаруживаются и разрешаются противоречия творческой самореализации личности. Таким образом, профессиональное творчество выступает одним из проявлений профессиональной культуры в качестве процесса создания новых профессиональных ценностей, с другой стороны, профессиональное творчество – это вид жизнедеятельности человека, универсальной характеристикой которого является профессиональная культура. Профессиональное творчество требует от специалиста наличия адекватной потребности, особых способностей, индивидуальной свободы, самостоятельности и ответственности личности. В контексте исследования нами проанализировано содержательное наполнение выделенных компонентов с акцентом на особенности проявления личностно-творческого компонента профессиональной культуры инженера. Рассматривая возможности различных образовательных областей в структуре профессиональной подготовки специалиста инженерного профиля, становится очевидным, что физическая культура является сферой творческого приложения и реализации профессиональных способностей личности.

В своём взаимодействии структурные и функциональные компоненты образуют систему профессиональной культуры инженера. Многообразные виды профессиональной деятельности, образуя функциональную структуру культуры, имеют общую предметность, как результирующую её форму в виде решения специфических задач. Решение задач предполагает реализацию индивидуальных и коллективных возможностей, а её процесс образует технологию профессиональной деятельности, раскрывающей профессионально важные качества как элементы личностно-творческого компонента профессиональной культуры инженера. Наличие профессиональных эталонов, норм, правил, которым должна удовлетворять культурная сторона личности делает возможным измерение культуры. В теории и практике профессионального образования существуют общие требования к выделению и обоснованию критериев, которые сводятся к тому, что критерии должны отражать основные закономерности формирования личности; с помощью критериев должны устанавливаться связи между всеми компонентами исследуемой системы. Принимая во внимание указанные требования как основные, необходимо дополнить их требованиями, отражающими специфику профессиональной культуры. Во-первых, критерии должны быть раскрыты через ряд качественных признаков (показателей), по мере проявления которых можно судить о большей или меньшей степени выраженности данного критерия. Во-вторых, критерии должны отражать динамику измеряемого качества во времени и культурно-педагогическом пространстве; в-третьих, критерии должны по возможности охватывать основные виды педагогической деятельности. Ценностное отношение к профессиональной реальности проявляется через совокупность таких показателей, как понимание и оценка целей

и задач профессиональной деятельности, как осознание ценности профессиональных знаний, как признание ценности субъект-субъектных отношений, как удовлетворённость профессиональным трудом (И.Ф. Исаев). Технологическая готовность предполагает знание, приятие и умение использовать приёмы решения аналитико-рефлексивных, конструктивно-прогностических, организационно-деятельностных, оценочно-информационных и коррекционно-регулирующих профессиональных задач. Творческая активность проявляется в интеллектуальной активности, в проявлении интуиции и импровизации, возрастающей динамике творческой активности. Интегративность видов профессиональной культуры отражает уровень сформированности основных видов профессиональной культуры и их взаимосвязь. Степень развития профессионального мышления как критерий профессиональной культуры содержит в себе следующие показатели: сформированность профессиональных качеств, отношение к профессии, проблемно-поисковый характер деятельности, гибкость и вариативность мышления, самостоятельность в принятии решений. Стремление к профессиональному самосовершенствованию: установка на профессиональное самосовершенствование, отношение к собственному опыту, его оценка, отношение к опыту своих коллег.

Обобщение материала позволяет описать четыре уровня сформированности профессиональной культуры. Адаптивный (низкий) уровень характеризуется неустойчивым отношением к профессиональной реальности: система знаний и готовность к их использованию отсутствует; творчество практически не проявляется. Репродуктивный (средний) уровень отличается проявлением тенденции к устойчивому ценностному отношению к профессиональной реальности: проявляется стремление к установлению субъект-субъектных отношений, отмечается более высокий индекс удовлетворённости профессиональной деятельностью, творческая активность по-прежнему проявляется в рамках воспроизводящей деятельности, но с элементами поиска новых решений в нестандартных ситуациях. Эвристический уровень характеризуется в общем виде большей направленностью, устойчивостью, гуманистической направленностью, осознанностью путей и способов профессиональной деятельности. Деятельность отличается постоянным поиском, внедрением новых технологий. Креативный (высокий) уровень отличается высокой степенью результативности профессиональной деятельности, мобильностью психолого-педагогических знаний, все компоненты технологической готовности между собой тесно коррелируют. Проявляется творческая активность, интуиция, импровизация, воображение, высокий уровень творческой деятельности. В данном контексте особое значение приобретает формирование личностно-творческого компонента профессиональной культуры инженера, проявляющегося в устойчивости внимания, восприятия, памяти и т.п., их сосредоточении и переключении в условиях дефицита времени, умственного утомления, нервно-эмоционального напряжения, стресса; возможности оптимизации работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления; повышении эффективности учебной и, в дальнейшем, профессиональной деятельности с помощью адекватных приёмов. Воспитание студентов должно осуществляться с учётом условий и характера их предстоящей профессиональной деятельности с позиций использования всех доступных средств и методов с целью повышения устойчивости организма к воздействию внешней среды и адаптации выпускника вуза к условиям среды профессиональной деятельности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Сластенин В.А., Мищенко А.И. Целостный педагогический процесс как объект профессиональной деятельности учителя. Учебное пособие. М.: Прометей, 1997. - 200с.
2. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. -М.: Издательский центр «Академия», 2004 - 208с.
3. Свешникова Ю.Б. Гуманитарный аспект профессиональной культуры инженера // Гуманитарный вестник : сборник / РГОТУПС; ред. И.А. Климов. М., 2005. № 1. 62 с.

4. Молоткова Н.В. Методология проектирования системы профессиональной подготовки специалиста сферы информационного бизнеса: дис. ... д-ра пед. наук. Тамбов, 2003 -256 с.